

Научная статья

УДК 81.112.2

DOI: 10.5281/zenodo.21111152

**ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ И
ОДНОСОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ**

© 2026 В. А. Сокол¹, М. А. Шаманская²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»

ORCID¹ 0009-0007-5336-8836

ORCID² 0000-0001-5896-058X

В статье представлены результаты исследования синтактико-прагматических особенностей эллиптических и односоставных предложений, транслирующих политические установки в современном немецкоязычном медиадискурсе. Целью работы является выявление специфики и раскрытие манипулятивных возможностей использования таких конструкций в качестве языковых инструментов воздействия на мнение адресата. В ходе классификации корпуса примеров выделены клишированные синтаксические модели, предполагающие вариативность лексического наполнения и позволяющие формулировать политические высказывания с разной степенью проявления побудительной силы и оценки. Применение методов дискурсивного и семантико-стилистического анализа позволило соотнести рассматриваемые модели с тремя типами дискурсивных инструментов, повышающих эффективность коммуникации: эпидейктическим, персуазивным и оценивающим. Описывается функционирование лингвокогнитивных механизмов, задействованных при использовании каждой из моделей, а также присущая им оценочная составляющая. В результате установлено, что применение сокращенных конструкций в политическом медиадискурсе обладает высоким манипулятивным потенциалом.

Ключевые слова: политический дискурс, медиадискурс, синтаксическая модель, эллиптическое предложение, односоставное предложение, лингвокогнитивный механизм, прагматическая установка, манипулятивное воздействие.

Для цитирования: Сокол В. А. Прагматический потенциал эллиптических и односоставных конструкций в немецкоязычном политическом медиадискурсе / В. А. Сокол, М. А. Шаманская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 148–158. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21111152>.

Введение. Революция, произошедшая в сфере цифровых источников информации, привела к размыванию четкой границы понятий политического и медийного дискурса: вернее полагать, что они образуют единое дискурсивное пространство. Цель политического дискурса состоит во внушении адресантом «единственного политически верного» мнения адресату; цель медиадискурса — воздействие на сознание адресата, описание действительности и ее интерпретация. Средства массовой информации играют особую роль в современном политическом дискурсе, являясь основным каналом осуществления политической коммуникации [13, с. 45]. Взаимодействие агентов политического дискурса и медиаисточников, доступных сейчас каждому, повышает эффективность односторонней коммуникации в рамках такого смешанного дискурса, субъектами которого, наряду с политиками, политическими партиями и общественно-политическими движениями, становятся СМИ определенной политической направленности.

Политический медиадискурс, как отмечает в своей работе Т.Г. Добросклонская — это «функционально обусловленный тип дискурса, который понимается как совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере политических коммуникаций, актуализированных в средствах массовой информации во всем богатстве

и сложности их взаимодействия» [3, с. 110]. Его изучение становится особенно значимым в современных геополитических реалиях, поскольку позволяет раскрыть механизмы не только отражения в языке политических процессов, но и влияния на них и даже их формирования с помощью дискурсивных инструментов. Продукты речевой деятельности представляют собой сложное переплетение синтаксических, прагматических и семантических элементов, которые становятся объектом лингвистического рассмотрения. Так, исследуются такие аспекты политического медиадискурса, как его лексико-стилистические особенности [5, 10] или применяемые в его рамках коммуникативные стратегии, направленные на манипуляцию сознанием адресата [6]. Традиция изучения прагматических аспектов данного типа дискурса обусловлена спецификой его целеполагания и восходит к теории речевых актов [16, 21] и теории интенциональности [18]. Как показывает анализ актуальных публикаций в этой области, прагматический потенциал синтаксических конструкций, используемых в политической коммуникации, является темой, нуждающейся в детальной разработке.

Прагматические особенности политического медиадискурса отражают, прежде всего, отношение субъекта речи к тому, что он сообщает, и выражаются в организации высказывания в соответствии с тем, чему в сообщении придается наибольшее значение [1]. Таким образом, эффективным инструментом прагматической организации дискурса являются средства языковой экономии — эллиптические и односоставные конструкции, позволяющие обратить внимание адресата непосредственно на смысловое ядро высказывания. Именно такие конструкции, используемые в немецкоязычном политическом медиадискурсе, являются объектом нашего исследования. В настоящее время в фокусе внимания лингвистов, изучающих сокращенные семантические конструкции, находятся не столько собственно синтаксические или семантические аспекты, сколько их коммуникативные функции [4, 12, 17]. Синтаксические экспрессивные средства — эллиптические и односоставные конструкции — обладают свойством увеличивать прагматический потенциал высказывания сверх степени, изначально заложенной в лексические единицы [11].

Актуальность темы исследования определяется востребованностью в современной лингвистике изучения лингвокогнитивных механизмов, используемых в различных типах дискурса с целью воздействия на мнение аудитории. Научная новизна исследования заключается в анализе прагматического аспекта употребления сокращенных синтаксических конструкций в сфере политики, представленной в немецкоязычных масс-медиа. Цель настоящей работы заключается в выявлении специфики использования эллиптических и односоставных конструкций в немецкоязычном политическом медиадискурсе с учетом действия лингвокогнитивных механизмов, направленных на повышение эффективности его воздействия на адресатов. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- выборка примеров сокращенных синтаксических конструкций, являющихся материалом исследования;
- классификация конструкций и выделение на ее основе обобщенных синтаксических моделей;
- выявление сопряженных с названными моделями лингвокогнитивных механизмов;
- определение потенциала воздействия этих механизмов на адресатов высказывания.

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования использовался корпус примеров односоставных и эллиптических предложений, которые

были отобраны методом сплошной выборки из текстов немецкоязычных политических медиаисточников. В приведенных далее примерах сохранена та орфографическая форма, в которой они опубликованы в источниках.

При отборе примеров мы опирались на широкую трактовку понятия эллиптических и односоставных предложений как совокупности различных (зачастую весьма разных) типов синтаксических конструкций, представленную в работе Х. Ортнера [20, с. 197].

Согласно классификации Э.Г. Ризель, к односоставным предложениям относятся номинальные, глагольные, адвербиальные, а также предложения, грамматической основой которых являются утвердительные или отрицательные частицы и междометия [7, с. 165].

Эллиптические предложения, по определению Е.И. Шендельс — «такие предложения, в которых один или оба основных члена предложения опущены, но легко восстанавливаемы из контекста или ситуации по аналогии с полными предложениями» [14, с. 258]. Автором приведены модели таких предложений в монологической речи: первая модель эллиптического предложения представлена как состоящая из субъекта и предикатива, притом оба члена предложения выражены через существительное; вторая модель — субъект-предикатив, оба члена предложения в котором выражены через причастия; третья — субъект-предикатив, в котором первый член предложения выражен через существительное или местоимение, а второй через прилагательное, наречие или причастие; четвертая модель состоит из субъекта в сочетании с адвербиальной частью вербального предиката; пятая модель, встречающаяся только в диалогах, представляет собой субъект в сочетании с отрицательной частицей «nicht» [14]. Е.И. Шендельс отмечает также существование многих форм эллиптических конструкций, не поддающихся моделированию, поскольку в соответствии с коммуникативной задачей любой член предложения может стать эллиптическим предложением [14, с. 260].

Данный тезис подтверждается эмпирическими данными, полученными в ходе нашей работы. Так, в немецкоязычных медиаисточниках встречаются заголовки, лозунги и названия политических и общественных программ, построенные на сочетании таких членов предложения, как предикатив и несогласованный атрибут (*ZEIT FÜR UNSERE KULTUR* [22]), субъект и несогласованный атрибут (*Investitionen für ein gutes Leben* [36]).

Методологически мы опираемся на концепцию эффективности дискурса, предложенную И.А. Якоба. В своей диссертационной работе названный автор объясняет действие лингвокогнитивных инструментов, понимаемых как «средства воздействия на объект, преобразования и создания объекта, его изменения или измерения в целях достижения полезного эффекта» [15, с. 204]. И.А. Якоба выделяет шесть групп таких инструментов: визуализации, управляющие вниманием, эпидейктические, персуазивные, продвигающие и оценивающие. Соответственно, во время коммуникативного акта должны быть приведены в действие различные лингвокогнитивные механизмы (ЛКМ) — когнитивно-дискурсивные операции, конструирующие смысл высказывания. Стоит заметить, что концепция, предложенная И.А. Якоба, подразумевает комплексное исследование действия механизма, однако в рамках настоящей работы рассмотрен лишь его фрагмент, поскольку только синтаксический анализ не позволяет раскрыть действие ЛКМ в полной мере. Его всестороннее описание предполагает более масштабное исследование. Нашей целью не является рассмотрение семантического аспекта изучаемых языковых явлений, однако необходимо отметить, что прагматический анализ не исключает обращения к семантической составляющей: в основе семантики лежит прагматика [2, 19].

Таким образом, при проведении исследования метод дискурсивного анализа, включающий в себя наблюдение, обобщение, интерпретацию прагматической роли

рассматриваемых языковых единиц и реконструкцию задействованных при их использовании ЛКМ, дополняется методом семантико-стилистического анализа.

Основная часть. На основе полученного нами корпуса примеров были выделены следующие синтаксические модели: ZEIT FÜR [...]; JETZT + INFINITIV; KEIN [...] OHNE [...]; [...] FÜR [...]; JA ZU [...] — NEIN ZU [...]. Эти модели рассматриваются и анализируются далее с точки зрения концепции параметризации медийного дискурса и с применением методологии, предложенной И.А. Якоба.

ZEIT FÜR [...]

Такую модель чаще всего можно встретить в материалах политических партий — лозунгах, призывающих к действию и твердо обозначающих направленность объединения. Е.И. Шейгал описывает лозунги как «непосредственный инструмент политической борьбы», характеризующийся лапидарностью, что обуславливает специфическое наличие в них повторяющихся клишированных структур [13, с. 287]. Так, например, партия «Alternative für Deutschland» использует такую модель в заголовках своих буклетов:

ZEIT FÜR UNSERE KULTUR [22]

ZEIT FÜR UNSEREN AUFSCHWUNG [22]

ZEIT FÜR UNSERE ZUKUNFT [22]

Партия «Freie Demokratische Partei» задействует идентичную модель эллиптического предложения в своем лозунге **ZEIT FÜR DIE RADIKALE MITTE** [25], а также в новостной заметке о политической программе: *Zeit für echte Reformen* [25]. В описанных примерах наблюдается эпидейктический механизм инспирации, в котором реализуется возможность вдохновения и мотивирования аудитории, на которую такие лозунги направлены [15]. Первое место в эллиптическом предложении занимает лексический аттрактор **ZEIT**, придающий высказыванию большую уверенность по оценочной шкале эпистемического пространства: действие представлено как реальное, одновременное с моментом рецепции информации, содержащейся в высказывании.

Номинализация в этой конструкции способствует акцентуализации смыслового компонента темпоральности, выраженного лексемой *Zeit*: в сознании аудитории закрепляется представление о том, что время для совершения определенных действий уже наступило. Таким образом подчеркивается актуальность декларируемых в приведенных примерах политических установок, предлагающих оптимальный с точки зрения адресанта способ решения насущных политических проблем. Соответственно, таким установкам приписывается положительная оценочность. Содержательно-подтекстовая информация манипулирует ожиданиями адресатов, при этом элиминация наименования деятеля из предложения позволяет включить в число лиц, призванных воплотить содержащуюся в заголовках программу, как адресанта, так и адресата, что способствует консолидации сторонников определенного политического движения.

В клишированную структуру в случае заголовков буклетов «Alternative für Deutschland» добавляется притяжательное местоимение *unser* — маркер инклюзивности, единства адресанта и адресата, который является средством актуализации одной из базовых культурных оппозиций «свой — чужой». Первый член этой оппозиции несет положительную оценку, второй — отрицательную. Так в рамках прагматической установки имплицитно утверждается «наше — хорошее», что усиливает манипулятивное воздействие заголовка.

Стоит также отметить, что анафорическое повторение имеет место в подавляющем большинстве названий разделов программы, что усиливает действие механизма инспирации. Важно заметить, что такой пропуск формального подлежащего и

сказуемого — исключительно синтаксический. Восстановима и очевидна субъектно-предикатная конструкция «(Es ist die **höchste**) Zeit für...», содержащая в своей семантической структуре компонент значимости и неотложности предлагаемого действия.

JETZT + INFINITIV

Содержательно к рассмотренной конструкции близка модель JETZT + INFINITIV. Здесь аттрактор — также лексическая единица с темпоральным значением, однако в односоставных предложениях такого типа гораздо более четко выражен побудительный характер, поскольку они являются конкурентной формой предложений в повелительном наклонении [7]:

Jetzt Idee einreichen! [25]

Jetzt Mitglied werden! [25]

Jetzt wählen gehen! [31]

В случае приведенной модели также задействуется эпидейктический механизм инспирации. В лексическом аттракторе **JETZT** заложен манипулятивный потенциал механизма. Семантический компонент темпоральности, выражаемый этой лексемой — предполагаемая одновременность действия с моментом рецепции — придает высказыванию смысловой оттенок незамедлительности. Притом в приведенных примерах односоставных предложений отсутствует субъект: таким образом между адресантом и адресатом сокращается коммуникативная дистанция. Форма обобщенно-личного глагольного односоставного предложения позволяет элиминировать формальное обращение *Sie*, входящее в структуру повелительного предложения и предполагаемое в контексте дискурса.

Вербализация в такой модели, в отличие от номинальных структур, рассматриваемых нами, является средством призыва к действию, создания динамики, акцентуации деятеля, а не факта или результата. Пресуппозиция, выражаемая лексическим аттрактором — возможность сделать это «здесь и сейчас». Прагматический потенциал такого предложения высок, поскольку импликатура очевидна. Она лишь интенсифицируется: например, используется волюнтативная функция восклицательного знака — призыв к действию.

KEIN [...] OHNE [...]

Приведенная модель встречается в названиях общественных и политических программ. В отличие от лозунгов, которые призывают к действию, такая конструкция направлена на констатацию факта, в некотором роде — манифестацию. Модель встречается в наименованиях образовательных инициатив:

Kein Abschluss ohne Anschluss [37]

Keine Bildung ohne Medien! [33]

Стоит отметить, что в первом примере сила воздействия на аудиторию интенсифицируется языковой игрой — использованием однокоренных существительных *Abschluss* и *Anschluss* и звуковой анафоры.

Также конструкцию можно обнаружить в заголовках статей, посвященных социальной и экономической политике:

Kein Bad ohne Sportplatzverkauf [29]

Kein Frieden ohne Sicherheitsgarantien [27]

Keine Koalition mehr ohne echte Reformpolitik [28]

Kein Tag ohne sexistisches Verhalten [30]

Ohne Politik kein Geschäft [35]

В последнем случае наблюдается инверсия, имеющая акцентуирующее назначение: лексический компонент *Politik* занимает место первого номинативного элемента, и его позиция придает ему бóльшую коммуникативную ценность.

Модель **KEIN [...] OHNE [...]**, как было упомянуто выше, несет манифестирующую функцию, которая по концепции, предложенной И.А. Якоба, относится к персуазивным инструментам, воздействующим на точку зрения адресата. Когнитивный механизм заключается в управлении вниманием и стимулировании к пост-коммуникативным действиям. Так, лингвокогнитивный механизм, задействованный в модели — фокусирование, направленное на смещение модальности, заострении внимания на единственном ракурсе определенной проблемы с целью исключения ее альтернативных интерпретаций.

В сознании адресата закрепляется образ неразрывности двух содержательных компонентов: взаимодополняющие элементы высказываний занимают места соответственно их смысловой роли, комплементарность достигается при помощи отрицательного артикля **KEIN**, после которого называется главный компонент высказывания, и предлога **OHNE**, место после которого занимает компонент со значением уточнения, представленный как неотъемлемый от первого.

Конструкция предполагает высшую эпистемическую оценку со стороны адресанта. Прагматическая установка модели — напротив — заключается в установлении имплицитной аксиологической низшей оценки экстралингвистической ситуации, описанной в предложении. Содержательно-подтекстовая информация в наименованиях образовательных инициатив предполагает, что на момент создания таковой характерно противоположное названному (негативное) положение вещей. Заголовки статей социальной и экономической направленности, в отличие от названий инициатив, напрямую не призывают к действиям, но также имеют социально-регрессивный смысловой оттенок.

Номинализация в рассматриваемой модели не аннулирует прагматический потенциал: адресант закрепляет в сознании факт, однако адресат, в отличие от модели **ZEIT FÜR [...]**, даже на поверхностном уровне высказывания не предполагается инициатором действия для преобразования сложившейся ситуации. Конструкция более всего подходит для констатации фактов, в которой взаимодополняющая роль компонентов представлена как должное положение вещей. Манипуляции ожиданиями адресата в таком случае не происходит.

[...] FÜR [...]

Такая эллиптическая модель схожа с конструкцией **ZEIT FÜR [...]**, однако вместо лексического аттрактора с темпоральным значением первое место в ней занимают различные номинативные элементы, количество которых может варьироваться. По сравнению с вышеупомянутой конструкцией, второе место могут занимать более расширенные дополнения. Так, мы можем обнаружить модель **[...] FÜR [...]** в новостных заголовках:

Kein Cent Steuergeld für Terroristen [26]

Günstige Mobilität für alle [24]

Investitionen für ein gutes Leben [36]

Первый элемент в конструкции может быть и нулевым. Например, в случае лозунга партии «BIG Partei» конструкция будет начинаться с предлога:

Für ein starkes, gerechtes und solidarisches Deutschland [23]

Модель позволяет нам говорить, как и в случае с **ZEIT FÜR [...]**, о механизме инспирации, однако, принимая во внимание тот факт, что номинативные элементы в

модели претерпевают изменения в зависимости от темы статьи, инспирация здесь выражена в меньшей степени. В отличие от модели **ZEIT FÜR [...]**, реципиенты, ввиду отсутствия лексического аттрактора с темпоральным значением, получают лишь общую идею высказывания, также не обладающую конкретными временными рамками, но в данном случае содержательно-подтекстовая информация вовсе элиминируется.

Клишированная модель [...] **FÜR [...]** не содержит в себе имплицитной информации, которая могла бы непосредственно сформировать отношение, аксиологическую оценку. Исключение компонента темпоральности в таком номинализованном предложении может аннулировать прагматический потенциал высказывания, поскольку у действия нет субъекта. Так, лозунг партии «**BIG Partei**» констатирует наличие определенной цели, но не детерминирует того, кто будет инициатором действия для ее достижения.

На основании всего вышесказанного мы можем предположить, что инспирирование в данном случае будет работать лишь поверхностно: по эпистемической шкале уровень уверенности, выражаемого в высказывании, без аттрактора **ZEIT** с темпоральным значением деградирует.

JA ZU [...] — NEIN ZU [...]

В качестве способа интенсификации речи в построении дискурса может использоваться экспрессивная синтаксическая контрастивная структура [9]. Модель относится к односоставным предложениям. Она частотна в названиях митингов и петиций, как, например, в приведенных ниже заголовках:

Ja zu Berlin — nein zum Kaputtsparen [33]

NEIN zu Straßensperren — JA zu vernünftiger Verkehrspolitik [34]

Здесь задействуется оценивающий инструмент, при помощи которого эксплицируется значимость объекта оценивания, «его место на оценочной шкале в аксиологическом пространстве» [8, с. 136]. Лингвокогнитивный механизм — позиционирование. В случае рассматриваемой модели актуализируется подвид оппозиции «да-нет». Лексические компоненты высказывания становятся контекстуальными членами оппозиции при помощи утвердительной частицы **JA** и отрицательной — **NEIN**. Последовательность членов оппозиции служит средством акцентуации одного из них.

Смысловой элемент, выраженный лексемой, стоящей после отрицательной частицы, закрепляется в сознании адресата на низшем уровне оценочной шкалы: при этом лексическая единица, сочетаемая с отрицательной частицей, выступает в качестве антагонистического элемента со значением препятствия по отношению к утвердительной части контрадикторной оппозиции. Выражаемое в этой части оппозиции содержание, напротив, относится к высшему уровню на аксиологической шкале. Так, эпистемическая оценка — уверенность в односторонности, инвариантности интерпретации сложившейся ситуации, созданная употреблением отрицательной и утвердительной частиц — априорное суждение, предопределяющее ценностную оценку.

Такая номинальная модель более всего уместна для использования в контексте митингов и петиций: констатируется негативный факт, действия для достижения которого уже произошли. Инвариантность оценки и определенное позиционирование позволяют участникам заявить о своей позиции, при этом номинальная структура высказывания не предусматривает совершение ими собственных действий для преобразования ситуации. Участники — не деятели, а наблюдатели, выражающие свое мнение.

Заключение. Исследование продемонстрировало, что сокращенные синтаксические конструкции, частотные в употреблении в немецкоязычном политическом медиадискурсе,

обладают большим прагматическим потенциалом. Поскольку такой тип дискурса построен, скорее, на ожиданиях аудитории, эллиптические и односоставные предложения позволяют адресантам сообщений манипулировать сознанием адресатов в целях успешной реализации политической деятельности.

Прагматическая установка таких конструкций — высшая эпистемическая оценка, которая достигается посредством номинализации и вербализации предложений. Во всех конструкциях наблюдается детерминация: отсутствуют модальные слова, придающие высказыванию смысловой оттенок вероятности или возможности. Информация преподносится как объективная и инвариантная. Эффект создается, в том числе, и при помощи употребления частотных лексических аттракторов: ZEIT; JETZT. В целях акцентуации они занимают первую позицию в конструкции.

Номинальные конструкции позволяют элиминировать наименование субъекта предполагаемого действия в рамках политических программ, что способствует «перекладыванию ответственности» непосредственно с политических деятелей. Тем не менее, в сознании адресатов дискурса закрепляется констатируемый факт, ассоциирующийся с адресантом — партией, представляющей программу. Вербальные конструкции, направленные на адресатов, напротив, призывают к действию и сокращают коммуникативную дистанцию, поскольку обращение к исполнителю генерализованно.

На основе проведенного анализа можно утверждать, что такие конструкции относятся, согласно концепции И.А. Якоба, к трем группам инструментов: эпидейктическому, персуазивному и оценивающему. Все эти группы успешно задействуют лингвокогнитивные механизмы инспирации, фокусирования, манифестации и позиционирования, которые утверждают в сознании адресатов «единственное политически верное» мнение, выраженное адресантом дискурса.

Таким образом, проанализированные нами примеры из текстов немецкоязычных политических медиаисточников подтверждают воздействующий, манипулятивный потенциал односоставных и эллиптических конструкций в целях успешной реализации политических программ, освещения социальных и экономических реалий, выражения активной политической позиции.

Перспективы дальнейших исследований включают более детальное рассмотрение действия каждого из представленных выше лингвокогнитивных механизмов, а также привлечение материала других языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Прагматика / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь; гл. ред. В.Н. Ярцева. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — С. 389–390.
2. Верхотурова Т.Л. Фактор наблюдателя в языке науки / Т.Л. Верхотурова. — Иркутск: ИГЛУ, 2008. — 235 с.
3. Добросклонская Т.Г. Политический медиадискурс в контексте дискурсивных исследований / Т.Г. Добросклонская // Язык и социальная динамика. — 2014. — № 14-1. — С. 106–115.
4. Ловянникова В.В. Реализация принципов языковой экономии в немецком интервью / В.В. Ловянникова, И.Г. Колиева // Современные исследования социальных проблем. — 2022. — Т. 14. № 3. — С. 309–325. — <https://doi.org/10.12731/2077-1770-2022-14-3-309-326>.
5. Миронина А.Ю. Эвфемизм как средство реализации стратегии уклонения от истины в политическом медиадискурсе / А.Ю. Миронина, Г.В. Порческу // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. — 2023. Т. 9. № 2. — С. 4–18. — <https://doi.org/10.18413/2313-8912-2023-9-2-0-1>.
6. Мухаматшин А.Р. Митигация как средство манипулятивного воздействия в американском политическом медиадискурсе (на материале политических статей CNN) / А.Р. Мухаматшин // Казанская наука. — 2025. — № 4. — С. 656–661.

7. Ризель Э.Г. Стилистика немецкого языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Э.Г. Ризель, Е.И. Шендельс. — М.: Высш. школа, 1975. — 316 с.
8. Социопрагматическое пространство дискурса: коллективная монография / Н.С. Баребина, Т.Л. Верхотурова, Т.И. Семенова, И.А. Кузнецова, Е.Б. Шавалиева; науч. ред Н.С. Баребина. — М.: ФЛИНТА, 2025. — 208 с.
9. Форманюк Г.А. Экспрессивные средства выражения отрицания в англоязычном художественном дискурсе [Электронный ресурс] / Г.А. Форманюк, Л.Р. Оганян // Russian Linguistic Bulletin. — 2023. — № 12 (48). — Режим доступа: <https://rulb.org/archive/12-48-2023-december/10.18454/RULB.2023.48.38> (дата обращения: 27.01.2025). — <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.48.38>.
10. Хафизова А.А. Моделирование имиджа страны и образа политического деятеля в американском медиадискурсе / А.А. Хафизова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. — 2025. — Т. 16. № 1. — С. 77–89. — <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2025-16-1-77-89>.
11. Чайковский Р.Р. Общая лингвистическая категория экспрессивности и экспрессивность синтаксиса / Р.Р. Чайковский // Уч. записки МГПИИЯ им. М. Тореза. Вопросы романогерманской филологии. — Москва, 1971. — Т. 64. — С. 196–200.
12. Черникова Н.В. Стилистические функции односоставных глагольных предложений в газетном дискурсе / Н.В. Черникова // Неофилология. — 2025. — Т. 11. № 2. — С. 232–241. — <https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-2-232-241>.
13. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. — М.: Гнозис, 2004. — 325 с.
14. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка: Учебник для I–III курсов ин-тов и фак-тов иностр. яз. — 2-е изд., испр. / Е.И. Шендельс. — М.: Высш. школа, 1982. — 400 с.
15. Якоба И.А. Когнитивно-коммуникативная параметризация медийного дискурса : дисс. докт. филол. наук : 10.02.19 Теория языка / И.А. Якоба ; Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. — Улан-Удэ, 2020. — 399 с.
16. Austin J.L. How to Do Things with Words / J.L. Austin. — Cambridge: Harvard University Press, 1962. — 166 p.
17. Buss M. Die Ellipse — ein linguistischer Kategorienfehler? [Elektronische Ressource] / M. Buss // Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. — Режим доступа: https://www.inst.at/trans/15Nr/06_2/buss15.htm (дата обращения: 23.01.2025).
18. Grice H.P. Utterer's Meaning and Intention / H.P. Grice // The Philosophical Review. — 1969. — Vol. 78. № 2. — pp. 147–177.
19. Kravchenko A.V. Cognitive linguistics as a methodological paradigm / A.V. Kravchenko // Cognitive Linguistics Today. Eds. B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Turewicz. — Frankfurt/Main: Peter Lang, 2002. — pp. 41–54.
20. Ortner H. Die Ellipse: Ein Problem der Sprachtheorie und der Grammatikschreibung / H. Ortner. —Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1987. — 242 S.
21. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language / J.R. Searle. — London, New York: Cambridge University Press, 1969. — 203 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

22. AFD — Alternative für Deutschland. <https://www.afd.de/> (дата обращения: 10.10.2025).
23. BIG Partei. URL: <https://bigpartei.de/> (дата обращения: 10.10.2025).
24. Günstige Mobilität für alle. <https://www.die-linke-nuernberg.de/themen/guenstige-mobilitaet-fuer-alle/> (дата обращения: 10.10.2025).
25. FDP. Freie Demokraten. <https://www.fdp.de/> (дата обращения: 10.10.2025).
26. FDP. Kein Cent Steuergeld für Terroristen. <https://www.fdp.de/kein-cent-steuergeld-fuer-terroristen> (дата обращения: 14.10.2025).
27. FDP. Kein Frieden ohne Sicherheitsgarantien. <https://www.fdp.de/kein-frieden-ohne-sicherheitsgarantien> (дата обращения: 14.10.2025).
28. FDP. Keine Koalition mehr ohne echte Reformpolitik. <https://www.fdp.de/keine-koalition-mehr-ohne-echte-reformpolitik> (дата обращения: 14.10.2025).
29. Frankfurter Rundschau. Kein Bad ohne Sportplatzverkauf. <https://www.fr.de/rhein-main/hochtaunus/kein-ohne-sportplatzverkauf-11434780.html> (дата обращения: 14.10.2025).
30. Frankfurter Rundschau. Kein Tag ohne sexistisches Verhalten. <https://www.fr.de/frankfurt/kein-ohne-sexistisches-verhalten-12767854.html> (дата обращения: 14.10.2025).
31. Jetzt wählen gehen!! Die Wahl findet statt! <https://gemeinsam-toelz-gestalten.de/blog/jetzt-waehlen-gehen> (дата обращения: 14.10.2025).

32. Keine Bildung ohne Medien. <https://www.keine-bildung-ohne-medien.de/> (дата обращения: 18.10.2025).
33. Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Ja zu Berlin — nein zum Kaputtsparen. <https://bb.verdi.de/++co++a234fabe-ac0e-11ef-bfa6-a7774381ad27> (дата обращения: 18.10.2025).
34. NEIN zu Straßensperren-JA zu vernünftiger Verkehrspolitik: Frankfurt gemeinsam unterwegs. <https://www.change.org/p/verkehrswende-ja-aber-nicht-so-wir-fordern-ein-koordiniertes-und-ausgewogenes-gesamtverkehrskonzept-für-den-fließenden-und-ruhenden-verkehr> (дата обращения: 18.10.2025).
35. NZZ. Ohne Politik kein Geschäft. <https://www.nzz.ch/lukoil-und-novatek-glaenzen-nur-unter-politischem-vorbehalt-ld.1023773> (дата обращения: 14.10.2025).
36. Soziale Sicherheit. Investitionen für ein gutes Leben. <https://www.die-linke.de/themen/soziale-sicherheit/> (дата обращения: 14.10.2025).
37. TH OWL. Kein Abschluss ohne Anschluss (K AoA). <https://www.th-owl.de/studienberatung/projekte/kaoa/> (дата обращения: 15.10.2025).

REFERENCES

1. Arutyunova N.D. (1990) Pragmatika [Pragmatics]. Moscow: Sov. enciklopediya, 389 —390 (In Russian).
2. Verkhoturova T.L. (2008) Faktor nabludatelya v yazyke nauki [The Factor of an Observer in the Language of Science]. Irkutsk: ISLU. (In Russian).
3. Dobrosklonskaya T.G. (2014) Politicheskij mediadiskurs v kontekste diskursivnyh issledovanij [Political Media Discourse in the Context of Discourse Researches]. Yazyk i sotsialnaya dinamika, 106–115. (In Russian).
4. Lovyannikova V.V., Kolieva I.G. (2022) Realizaciya principov yazykovoj ekonomii v nemeckom interv'yu [Implementation of the Principles of Language Economy in a German Interview]. Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem, 14 (1), 309–325. — <https://doi.org/10.12731/2077-1770-2022-14-3-309-326> (In Russian).
5. Mironina A.Yu., Porchesku G.V. (2023) Evfemizm kak sredstvo realizacii strategii ukloneniya ot istiny v politicheskom mediadiskurse [Euphemism as a linguistic strategy of evasion in political media discourse]. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, 9 (2), 4–18. <https://doi.org/10.18413/2313-8912-2023-9-2-0-1> (In Russian).
6. Muhamatshin A.R. (2025) Mitigaciya kak sredstvo manipulativnogo vozdejstviya v amerikanskom politicheskom mediadiskurse (na materiale politicheskikh statej CNN) [Mitigation as a means of manipulative influence in the American political media discourse (based on CNN political articles)]. Kazanskaya nauka, № 4, 656–661. (In Russian).
7. Riesel E.G., Schendels E.I. (1975) Stilistika nemeckogo yazyka [Stylistics of the German Language]. Moscow: Vysch. Schkola. (In German).
8. Sociopragmaticheskoe prostranstvo diskursa: kollektivnaya monografiya (2025). [The Sociopragmatic Space of Discourse: A Collective Monography]. Moscow: FLINTA. (In Russian).
9. Formanyuk G.A., Oganessian L.R. (2023). Ekspressivnye sredstva vyrazheniya otricaniya v angloyazychnom hudozhestvennom diskurse [Expressive Means of Expressing Negation in English-language Literary Discourse]. Russian Linguistic Bulletin. Retrieved from: rulb.org/archive/12-48-2023-december/10.18454/RULB.2023.48.38. <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.48.38> (In Russian).
10. Khafizova A.A. (2025). Modelirovanie imidzha strany i obraza politicheskogo deyatelya v amerikanskom mediadiskurse [Modelling the Image of the Country and the Image of Political Leader in the American Media Discourse]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika, 77–89. <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2025-16-1-77-89> (In Russian).
11. Chajkovskij R.R. (1971) Obshchaya lingvisticheskaya kategoriya ekspressivnosti i ekspressivnost' sintaksisa [The General Linguistic Category of Expressivity and Expressivity of Syntax]. Uch. zapiski MGPIYA im. M. Toreza. Voprosy romanogermanskoj filologii, 64, 196 —200. (In Russian).
12. Chernikova N.V. (2025) Stilisticheskie funkicii odnosostavnykh glagol'nyh predlozhenij v gazetnom diskurse [Stylistic Functions of Single-compound Verb Sentences in Newspaper Discourse]. Neophilologia, 11 (2), 232–241. <https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-2-232-241> (In Russian).
13. Scheigal E.I. (2004) Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of Political Discourse]. Moscow: Gnozis. (In Russian).
14. Schendels E.I. (1982) Prakticheskaya grammatika nemeckogo yazyka: Dlya I-III kursov in-tov i fak-tov inostr. yaz. [Practical Grammar of the German Language: For I-III year students of foreign language institutes]. Moscow: Vysch. Schkola. (In German).
15. Yakoba I.A. (2020) Kognitivno-kommunikativnaya parametrizaciya medijnogo diskursa [Cognitive-Communicative Parametrization of Media Discourse] (Doctoral dissertation). Dorji Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude. (In Russian).

16. Austin J.L. (1962) How to Do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press. (In English).
17. Buss M. (2004) Die Ellipse — ein linguistischer Kategorienfehler? Retrieved from https://www.inst.at/trans/15Nr/06_2/buss15.htm (In German).
18. Grice H.P. (1969) Utterer's Meaning and Intention. *The Philosophical Review*, 78 (2), 147–177. (In English).
19. Kravchenko A.V. (2002) Cognitive linguistics as a methodological paradigm. In B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Turewicz (eds.) *Cognitive Linguistics Today*, Frankfurt/Main: Peter Lang, 41–54. (In English).
20. Ortner H. (1987) *Die Ellipse: Ein Problem der Sprachtheorie und der Grammatikschreibung*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (In German).
21. Searle J.R. (1969) *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. London, New York: Cambridge University Press. (In English).

Поступила в редакцию 25.03.2026 г.

PRAGMATIC POTENTIAL OF ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS AND ONE-MEMBER SENTENCES IN GERMAN-LANGUAGE POLITICAL MEDIA DISCOURSE

V.A. Sokol, M.A. Shamanskaya

The article presents the results of the study of syntactic and pragmatic features of elliptical and one-member sentences that convey political attitudes in modern German-language media discourse. The purpose of the work is to identify the specifics and reveal the manipulative possibilities of using such constructions as linguistic tools to influence the addressee's opinion. In the course of classifying the corpus of examples, clichéd syntactic models were identified, suggesting a variety of lexical content and allowing political statements to be formulated with varying degrees of motivation and evaluation. The use of methods of discourse and semantic-stylistic analysis made it possible to correlate the considered models with three types of discourse tools that increase the effectiveness of communication: epideictic, persuasive and evaluative. The functioning of the linguocognitive mechanisms involved in the use of each of the models, as well as their inherent evaluative component, is described. As a result, it has been established that the use of reduced constructions in political media discourse has a high manipulative potential.

Keywords: political discourse, media discourse, syntactic model, elliptical sentence, one-member sentence, linguistic cognitive mechanism, pragmatic setting, manipulative influence.

Сокол Влада Ангелина.

Иркутский государственный университет,
Российская Федерация, г. Иркутск.
Студент.
ORCID 0009-0007-5336-8836.
E-mail: adalvy21@yandex.ru

Sokol Vlada Angelina.

Irkutsk State University, the Russian Federation,
Irkutsk.
Student.
ORCID 0009-0007-5336-8836.
E-mail: adalvy21@yandex.ru

Шаманская Мария Анатольевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Иркутский государственный университет,
Российская Федерация, г. Иркутск.
Доцент кафедры романо-германской филологии.

ORCID 0000-0001-5896-058X.
E-mail: mary-sch@yandex.ru

Shamanskaya Maria Anatolyevna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Irkutsk State University, the Russian Federation,
Irkutsk.
Associate Professor at Department of Romance and
German Philology.
ORCID 0000-0001-5896-058X.
E-mail: mary-sch@yandex.ru